

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

AMBITO TOSCANO

INVENTARIO: 305

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

In assenza di altre informazioni rimane solo ipotetica la proposta di Della Pergola di identificare il dipinto con la «Madonna di Baldassar Peruzzi» menzionata nel 1787, quando entra a far parte della collezione di Marcantonio IV Borghese attraverso il lascito di Bartolomeo Cavaceppi (Della Pergola 1955, p. 37). Poco dopo il dipinto è elencato nell'Inventario del 1790 sempre come opera di Peruzzi e come tale registrato fino alla schedatura di Piancastelli (1891). Successivamente da Adolfo Venturi la tavola è pubblicata come "scuola di Bartolomeo della Porta" (1893, p.154). Nelle *Note al Catalogo* del 1893 Cantalamessa rifiutava la proposta, tanto da non volerne riconoscere la matrice fiorentina (Della Pergola *ivi*, p. 37). Successivamente Berenson ne propose un accostamento a Domenico Beccafumi (1936, p. 57), mentre Longhi inserisce il dipinto "nella cerchia del Granacci e di Ridolfo" (1928, p. 205). Prudentemente Della Pergola rimanda il dipinto ad un generico "Maestro toscano", vedendovi pur sempre un "certo carattere senese" (Della Pergola 1955, p. 37). In occasione della presente schedatura si è voluto proporre il nome di Domenico Puligo (Domenico Ubaldini), pittore proveniente dalla bottega di Ridolfo del Ghirlandaio, ma il cui debito principale è verso le soluzioni di Andrea del Sarto, di cui divenne allievo e amico. Della sua maniera Vasari scrive che il suo "fare a poco a poco sfuggire i lontani, come velati da una certa nebbia, dava rilievo e grazia alle sue pitture, e che se bene i contorni delle figure che faceva si andavano perdendo, in modo che occultando gl'errori non si potevano vedere ne' fondi dove erano terminate le figure" (1568, p. 104). In questa composizione sono evidenti alcune delle caratteristiche descritte dal biografo aretino: muovendo i passi dai modelli di Raffaello, Ridolfo del Ghirlandaio e Andrea del Sarto, nella fase matura assume toni di mercantile serialità, rendendo difficile distinguere l'intervento della bottega. Il nome di Puligo è stato proposto già dalla restauratrice Laura Cibrario, che ha avuto modo di studiare l'opera in occasione dell'ultimo intervento sul dipinto (2019). Come spesso avviene, la mancata pubblicazione della relazione di restauro ne ha impedito il riconoscimento dei meriti. A sostegno dell'attribuzione si pone anche la scheda all'interno della Fototeca Zeri, dove il dipinto è registrato come opera di Puligo, segnalazione ignorata nella monografia sull'artista. La stessa Cibrario rileva a sostegno dell'identificazione tangenze significative con altre opere autografe. Le analogie principali si riscontrano nell'impostazione reclinata della testa della Vergine, che trova confronti stringenti in quella della *Sacra famiglia* della Galleria Palatina (Inv.1912 n.294), nella *Vergine con Bambino, san Quirito e san Placido* del John and Mable Ringling Museum di Sarasota, oltre che nella versione di recente rinvenimento sul mercato antiquario di proprietà di Trinity Fine Art. Altri elementi comuni alla produzione di Puligo sono le dita affusolate del

Bambino, il piccolo paesaggio sulla destra della Vergine che trova analogie con quelli presenti nei dipinti di Monaco, il volto di san Giovannino, che ha un suo gemello in [una tavola di ignota ubicazione](#), ascritta dubitativamente al Puligo all'interno della Fototeca Zeri.

Oltre all'inclinazione del volto di Maria, è da segnalare la porzione messa in ombra del viso e dell'arco sopraccigliare, acuito dalla canna nasale stretta e lunga, oltre alla resa scorciata della mano che sostiene il Bambino. La luce quasi zenitale crea una piccola ombra di forma quasi triangolare, che trova un richiamo in quella generata dal labbro inferiore della bocca. Un certo carattere di "grazia artificiosa e vuota" sembra tuttavia dominare la composizione, così da favorire l'inserimento della tavola in quel periodo che da Adolfo Venturi è definito "la decadenza di Puligo", corrispondente all'ultima fase della produzione dell'artista con un largo intervento della bottega (Venturi *id.*, p. 154). Il tono grave con cui è rimarcato il profilo della Vergine è incrementato dal chiaroscuro deciso a far emergere solo alcune parti messe scenograficamente in luce, in cui i volti tondeggianti distinguono la realizzazione dell'opera rispetto a quella di altri contemporanei, primo fra tutti Andrea del Brescianino, pittore col quale Puligo condivide l'attribuzione di alcune opere.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891*, Archivio Galleria Borghese, A IV/4.
- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, VIII, Firenze 1852, p. 104.
- G. Piancastelli, *Giudizi orali di vari critici tra cui il Morelli*, Archivio Galleria Borghese, Ms, 1891, p. 234.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, II. *Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze [1928] 1967, p. 205.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 57.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti, I*, Roma 1955, p. 37.
- A. Campitelli, *Il lascito Cavaceppi nei documenti dell'Archivio Borghese*, in *Bartolomeo Cavaceppi*, a cura di Maria Giulia Barberini, Carlo Gasparri, Roma 1994, p. 56.
- E. Capretti, S. Padovani, S. Casciu, A. Forlani Tempesta, *Domenico Puligo (1492-1527). Un protagonista dimenticato della pittura fiorentina*, Livorno 2002.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p.102 ('Maestro toscano').

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

TUSCAN SCHOOL

INVENTORY: 305

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Without any other information available, Della Pergola's proposal to identify the painting with the 'Madonna di Baldassar Peruzzi' mentioned in 1787, when it became part of the collection of Marcantonio IV Borghese through the bequest of Bartolomeo Cavaceppi (Della Pergola 1955, p. 37), remains only hypothetical. Shortly afterwards, the painting was listed in the 1790 inventory again as a work by Peruzzi and recorded as such up to the time of Piancastelli's catalogue (1891). The panel was later judged by Adolfo Venturi to be of the 'school of Bartolomeo della Porta' (1893, p. 154). In the Notes to the 1893 Catalogue, Cantalamessa rejected this suggestion, reluctant even to recognise its Florentine origin (Della Pergola *ibid.*, p. 37). Berenson later pointed out a similarity with Domenico Beccafumi (1936, p. 57), while Longhi placed the painting 'in the circle of Granacci and Ridolfo' (1928, p. 205). Cautiously, Della Pergola attributed the painting to a generic 'Tuscan Master', seeing in it a 'certain Sienese character' (Della Pergola 1955, p. 37). For our part, we would like to put forward the name of Domenico Puligo (Domenico Ubaldini), a painter in the workshop of Ridolfo del Ghirlandaio, but whose main debt is to the work of Andrea del Sarto, whose pupil and friend he became. Of his style, Vasari wrote that his 'causing the distances to recede little by little as though veiled with a kind of mist, gave his pictures both relief and grace, and that although the outlines of the figures that he made were lost in such a way that his errors were concealed and hidden from view in the dark grounds into which the figures merged' (1568, p. 104). Some of the characteristics described by the biographer from Arezzo are evident in this composition: moving on from the models of Raphael, Ridolfo del Ghirlandaio and Andrea del Sarto, in its mature phase his work takes on tones of commercial seriality, making it difficult to distinguish the contribution of the workshop. Puligo's name has already been suggested by the restorer Laura Cibrario, who had the opportunity to study the work during the last restoration of the painting (2019). As is often the case, the non-publication of the restoration report has prevented recognition of its merits. The attribution is also supported by the file in the Zeri Photo Archive, where the painting is recorded as a work by Puligo, a reference ignored in the monograph on the artist. Cibrario herself notes significant similarities with other autograph works in support of the identification. The main similarities are to be found in the tilting of the Virgin's head, which closely resembles that of the *Holy Family* in the Palatine Gallery (Inv.1912 no. 294), in the *Virgin and Child with Saints Quentin and Placidus* in the John and Mable Ringling Museum in Sarasota, as well as in the version recently found in the antique market owned by Trinity Fine Art. Other elements common to Puligo's output are the tapering fingers of the Child, the small landscape to the right of the Virgin which has similarities with those to be found in paintings in Munich, the face of St John the Baptist, which has its twin in [a panel of unknown location](#), tentatively ascribed to Puligo in the Zeri Photo Archive.

In addition to the tilting of Mary's face, the shadowed portion of the face and the arch of the eyebrow, sharpened by the long, narrow bridge of the nose, as well as the foreshortened rendering of the hand holding the Child, are all worthy of note. The almost zenithal light creates a small, virtually triangular-shaped shadow, which is echoed in the one generated by the lower lip of the mouth. However, a certain 'artificial and empty gracefulness' seems to dominate the composition, thus prompting the assignment of the panel to the period that Adolfo Venturi called 'Puligo's decadence' – that is, the last phase of the artist's production, with extensive intervention by his workshop (Venturi *ibid.*, p. 154). The severe tone characterising the profile of the Virgin is heightened by the chiaroscuro that is only used to bring out certain parts that are dramatically highlighted, in which the rounded faces distinguish the work from that of other contemporaries, most notably Andrea del Brescianino, a painter with whom Puligo shares the attribution of certain works.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891*, Archivio Galleria Borghese, A IV/4.
- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, VIII, Firenze 1852, p. 104.
- G. Piancastelli, *Giudizi orali di vari critici tra cui il Morelli*, Archivio Galleria Borghese, Ms, 1891, p. 234.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese*, in *Opere complete di Roberto Longhi*, II. *Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze [1928] 1967, p. 205.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 57.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti, I*, Roma 1955, p. 37.
- A. Campitelli, *Il lascito Cavaceppi nei documenti dell'Archivio Borghese*, in *Bartolomeo Cavaceppi*, a cura di Maria Giulia Barberini, Carlo Gasparri, Roma 1994, p. 56.
- E. Capretti, S. Padovani, S. Casciu, A. Forlani Tempesta, *Domenico Puligo (1492-1527). Un protagonista dimenticato della pittura fiorentina*, Livorno 2002.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p.102 ('Maestro toscano').

